

GUÍA DE MANO **PETROGRÁFICA**, 2018-2019
Rosell Meseguer

PETROGRAPHIC FIELD GUIDE, 2018-2019
Rosell Meseguer

GUÍA DE MANO **PETROGRÁFICA**

Museo Vostell -Lavadero de lana -

Desde 2018 he colaborado con el IGME Instituto Geológico y Minero de España, para la obtención de materiales relativos a las canteras¹ cacereñas de la zona. Todas estas canteras están a unos 10 kms al oeste de Cáceres ciudad, se trata de “Berrocales”, rocas diseminadas a lo largo y ancho del paisaje. La colaboración ha supuesto poder contar con fotografías de la zona, mapas detallados geológicos y una serie de pruebas relativas a la estructura visual de las rocas.

El museo Vostell ubicado en Los Barruecos, fue un antiguo lavadero de lanas, este lavadero toma como referencia el uso de la roca y la piedra autóctona del lugar. Se trata de canteras de granito porfídico usadas para la construcción del lavadero. Lo que me interesa particularmente es que el museo se ubica **SOBRE** la cantera, se reconocen zonas naturales frente a rocas “cortadas” y “partidas” para el uso arquitectónico como una metáfora de la naturaleza artificial, extracción de la piedra y desubicación de la misma.

El proyecto desarrolla una investigación a partir del análisis petrográfico de la zona, donde se unifican aspectos petrográficos y texturales de la roca, que permiten correlacionar muestras entre cantera y edificio; es decir que el lavadero (y por lo tanto parte del museo) así como otras construcciones de la provincia de Cáceres fueron construidos con roca de la zona.

¹ Actualmente las canteras no son consideradas “patrimonio” en su sentido más estricto por lo que el IGME está realizando un trabajo específico para entender la importancia de las mismas y llegar a acuerdos entre necesidad industrial (extracción de piedra con usos industriales o cotidianos) y protección de canteras esenciales para poder reconstruir o restaurar edificios con la misma piedra de origen.

PETROGRAPHIC FIELD GUIDE

Vostell Museum -Wool laundry-

Since 2018, I have collaborated with the IGME (Instituto Geológico Minero de España), to obtain materials related to the Cáceres quarries in the area¹. All these quarries are approximately 10 km west of the city of Cáceres; they are “craggs, rocks scattered throughout the length and breadth of the landscape. The collaboration has provided me with photographs of the area, detailed geological maps and a series of tests related to the visual structure of the rocks.

--

The Vostell Museum located in Los Barruecos was a former wool laundry and this laundry site serves as a reference for the use of the rock and native stone from the place. It involves porphyry granite quarries used for the construction of the laundry. What particularly interests me is that the Museum is located ON the quarry site; natural areas are exhibited in contrast with the rocks “cut” and “split” for architectural use as a metaphor of artificial nature, stone extraction and its relocation.

The project develops the research based on the petrographic analysis of the area, where petrographic and textural aspects of rock are unified, which makes it possible to correlate samples between the quarry and the building; which means the laundry (and hence, part of the Museum) as well as other buildings of the province of Cáceres were built with rock from the area.

¹ At present, the quarries are not considered ‘heritage’ in its strictest sense, hence IGME is carrying out a specific project to understand their importance and reach agreements between industrial requirements (extraction of stone with industrial or daily uses) and protection of the essential quarries to rebuild or restore buildings with the same stone source.

Rosell Meseguer (Orihuela/Cartagena, España, 1976)

www.rosellmeseguer.com

Artista visual y Doctora en Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid.

Después de ser finalista en Descubrimientos PHOTOEspaña 2004, fue seleccionada para formar parte de la muestra: "Mediterranean Between Reality and Utopia", en la *Photographers' Gallery*, Londres, con su proyecto: "Batería de Cenizas. Metodología de la defensa", posteriormente expuesto en Arts Santa Mònica, Barcelona; Kulturhuset, Stockholm; Museo Nacional de fotografía, Copenhague, en el Museo Leopoldo Rother en Bogotá o en el MUSAC, León. Fascinada por la Guerra Fría, desarrolló su proyecto: "OVNI Archive", un archivo atípico, formado por instalaciones y series fotográficas, expuesto por primera vez en Matadero Madrid (2010-2011) y desde esa fecha hasta 2019 en Museo Carrillo Gil, Ciudad de México entre otros espacios.

Mientras tanto ha hecho presentaciones de su obra en espacios como el M.N.C.A.R.S. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Centro Botín, Santander; Museo Vostell Malpartida, Cáceres; Manifesta 8, 2010-2011, Cartagena-Murcia; Plat()form 2013, Fotomuseum Winthertur, Zurich. Además su obra está presente en colecciones como la del C.A.2M. Centro de Arte Dos de Mayo Madrid; IVAM, Valencia, Centro Botín, Santander, Centro de Arte Alcobendas, Madrid; Fundación ENAIRE; Fundación UNICAJA; Fundación ANKARIA, Madrid; Real Academia de España en Roma; MAC Museo de Arte Contemporáneo, Santiago de Chile, colecciones privadas en Estados Unidos (Board Whitney Museum, Nueva York), Latinoamérica y España (Seguros DKV).

Rosell Meseguer (Orihuela/Cartagena, Spain, 1976)

www.rosellmeseguer.com

A Visual artist and PhD in Fine Arts, Universidad Complutense de Madrid.

She was shortlisted at PHOTOEspaña 2004 to be part of the exhibition: "Mediterranean Between Reality and Utopia" at The Photographers' Gallery, with her project: "Bateria de Cenizas. Metodología de la Defensa", also exhibited at Arts Santa Mònica, Barcelona, Kulturhuset, Stockholm; National Museum of Photography, Copenhague, Museo Leopoldo Rother in Bogotá, or at the MUSAC, León, Spain. She is fascinated by Cold War & Propaganda issues from the past to the present, developing her project: "OVNI Archive", an unusual archive, installation, photography collection and 3D light installation displayed first at Matadero Madrid (2010-2011) and Museo Carrillo Gil Ciudad de México, among others.

Meanwhile she has made presentations of her work in spaces such as M.N.C.A.R.S. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Centro Botín, Santander; Museo Vostell Malpartida, Cáceres; Manifesta 8, 2010-2011, Plat(t)form 2013, Fotomuseum, Winthertur, Zurich. Her work is in collections such as C.A.2M. Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid; IVAM, Valencia, Centro Botín, Santander; Centro de Arte Alcobendas, Madrid; Foundation ENAIRE; Foundation UNICAJA; Foundation ANKARIA, Madrid; Real Academia de España, Rome; MAC Museo de Arte Contemporáneo, Santiago de Chile, private collections in the USA (Board Whitney Museum, New York), LatinAmerica and Spain (Seguros DKV).

Periglio
no tirarse

GUÍA DE MANO **PETROGRÁFICA**

Una idea de Rosell Meseguer para Cáceres Abierto 2019 comisariado por Jorge Díez, a partir de la documentación del proyecto INVENTARIO NACIONAL DE CANTERAS HISTÓRICAS ASOCIADAS AL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, realizado por el IGME Instituto Geominero de España con la dirección de José Manuel Baltuille y la coordinación de Enrique Álvarez Areces.

Edita: Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, con la colaboración del Consorcio del Museo Vostell Malpartida, Fundación Helga de Alvear y el Museo de Cáceres.

Textos: Rosell Meseguer

Traducción: Roger Swanzy

Diseño: Queca Levenfeld & Rosell Meseguer

Imágenes: IGME Instituto Geominero de España & Rosell Meseguer

Reproducción de las obras: estudio Antonio Tabernero

Impresión: LUCAM

Papel: Arcoprint Milk White 120 gr y papel vegetal Din-A4

Tipografía: Calibri light / Calibri bold / Calibri italic

Esta -guía de mano- se terminó en Madrid el 11 de abril, día de Santa Gema Galgani.

Agradecimientos: Lucas, Enrique Álvarez Areces, María Jesús Ávila, Raúl Bravo, Beatriz Bravo Fernández, Paco Cerezo, Jorge Díez, Elena Fernández de Arévalo Díaz-Ambrona, Ana Gimeno García.

Edición única de 200 ejemplares firmados y numerados para la Colección *ATLAS OVNI Archive* Colección, nº 5.

PETROGRAPHIC FIELD GUIDE

An idea by Rosell Meseguer created for Cáceres Abierto 2019, curated by Jorge Díez, from the documentation of the project: INVENTARIO NACIONAL DE CANTERAS HISTÓRICAS ASOCIADAS AL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, IGME Instituto Geominero de España, carried out by José Manuel Baltuille and coordinated by Enrique Gómez Areces.

Published by: Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, with the collaboration of Vostell Malpartida Museum, Helga de Alvear Foundation and Caceres Museum.

Texts: Rosell Meseguer

Traduction: Roger Swanzy

Design: Queca Levenfeld & Rosell Meseguer

Images: IGME Instituto Geominero de España & Rosell Meseguer

Artwork Reproductions: estudio Antonio Tabernero

Impression: LUCAM

Paper: Arcoprint Milk White 120 gr & transparent Din-A4 paper

Typography: Calibri / Calibri bold / Calibri italic

The present handguide, was completed in Madrid April the 11th 2019, day of Saint Gema Galgani.

Acknowledgements: Lucas, Enrique Álvarez Areces, María Jesús Ávila, Raúl Bravo, Beatriz Bravo Fernández, Paco Cerezo, Jorge Díez, Elena Fernández de Arévalo Díaz-Ambrona, Ana Gimeno García.

Edition: 200 copies, signed and numbered for the *ATLAS OVNI Archive* Collection, nº 5.

studio júpiter

Portas o láminas finas con una muestra de piedra de la cantera, usadas para la toma de las fotografías con microscopio. La primera toma es con microscopio de luz polarizada; no analiza y viene desde arriba -LPA-, y la segunda toma con microscopio con luz polarizada; analiza y viene desde abajo -LPNA-.

Portas or thin slices with a sample of stone from the quarry, used to take photographs from the microscope. The first shot with polarized light microscope does not scan, comes from above -LPA-, the second take with polarized light microscope analyses, comes from below -LPNA-.